

Transformar lo difícil en significativo: impacto de una planificación didáctica activa en el curso de Estadística (USAC, Guatemala)

Dr. Servio Interiano

Facultad de Odontología, Universidad de San Carlos de Guatemala

Julio 2025

Resumen

El presente artículo muestra cómo, mediante una planificación didáctica estratégica y el uso de metodologías activas en el curso de Estadística descriptiva de primer año en la Facultad de Odontología de la USAC, se logra una mejora tangible en la percepción estudiantil, el nivel formativo cubierto y el rendimiento académico. Se contrastan los resultados con datos de cursos típicos como Anatomía y Química, demostrando que enfoques centrados en el estudiante transforman la experiencia de aprendizaje de materias tradicionalmente percibidas como difíciles.

1. Antecedentes

Desde 2001, el programa de Estadística de la Facultad de Odontología de la USAC promovió la innovación educativa mediante la creación de un *Laboratorio de Análisis Estadístico*, basado en sistema operativo DOS para sortear las restricciones de licencias en software comercial. En Centroamérica y Latinoamérica, aunque existen institutos de estadística notables como el Instituto de Matemática y Estadística de la USP (Brasil) o centros de métodos estadísticos en México y Argentina, no se documentan similares laboratorios dedicados a la enseñanza didáctica en salud pública desde principios de los 2000.

La pandemia de COVID-19 en 2020 obligó a cerrar el campus y a transferir las actividades académicas a modalidad virtual. Para ello se aprovechó que los estudiantes tenían

computadoras en sus hogares y se introdujo el uso de hojas electrónicas para todas las actividades descriptivas, con software libre promovido desde el laboratorio didáctico. Al volver a la presencialidad en 2024, se descubrió que el equipo de cómputo había sufrido daños por filtraciones de lluvia, en respuesta, se optó por trabajar con dispositivos móviles (teléfonos o tablets), apoyados por teclados inalámbricos, ante la imposibilidad de que todos los alumnos llevaran sus computadoras personales por la inseguridad social y la falta de instalaciones eléctricas estables. Esto permitió mantener la actividad colaborativa y tecnológica aún sin laboratorios físicos adecuados.

2. Dificultad de la estadística en la educación superior

Diversos estudios coinciden en que la estadística es una de las asignaturas con mayor percepción de dificultad a lo largo de la formación académica. En la educación secundaria, los estudiantes enfrentan barreras relacionadas con la abstracción de conceptos como variabilidad, inferencia, o probabilidad, así como con el uso de terminología técnica sin aplicación contextual (Garfield and Ben-Zvi, 2007).

En el nivel universitario, particularmente en ciencias sociales, educación y salud, se ha documentado que la estadística genera ansiedad significativa (“statistics anxiety”) que afecta el rendimiento y la motivación (Onwuegbuzie and Wilson, 2003; Chew and Cerbin, 2021). En programas de grado, los cursos introductorios suelen limitarse a contenidos básicos: definiciones, tipos de variables, tablas de frecuencia, medidas de tendencia central y gráficas. La resolución de problemas suele ser manual o asistida mínimamente con herramientas digitales (Beth Chance, 2002).

En la mayoría de universidades latinoamericanas, no se alcanza el uso interpretativo de salidas de software estadístico, ni la preparación de bases de datos reales para análisis (Espinosa, 2018).

3. Metodología del curso

3.1. Planificación y estructura didáctica

El curso se organiza mediante *guías de estudio*, resueltas en clase en equipo, con asesoría directa de los catedráticos. La evaluación tiene tres componentes:

- **Autoevaluación** del estudiante sobre su propio aprendizaje.
- **Evaluación grupal**, en equipos de 5 miembros (6–7 grupos por curso).
- **Evaluación docente**, basada en el desempeño del grupo en presentación plenaria del tema.

Cada tema se califica sobre 3 puntos (promedio de los tres ejes), las guías resueltas en clase suman 1 punto de zona. Los cuatro exámenes parciales acumulan 40 puntos sobre un total de 85; el resto proviene del rendimiento en actividades guiadas.

3.2. Temas cubiertos y tecnologías aplicadas

A diferencia de los cursos convencionales, el curso de estadística en Odontología-USAC abarca:

- Estadística descriptiva completa (medidas, distribuciones, gráficas).
- Elaboración e interpretación de distribuciones de frecuencias.
- Análisis de áreas bajo la curva normal y reconocimiento de distribuciones.
- Introducción a limpieza de bases de datos reales.
- Uso de hojas de cálculo en dispositivos móviles para automatización.
- Interpretación de salidas computacionales de software como R, Systat y Kwikstat.

3.3. Recursos y organización

Los estudiantes trabajan con hojas de cálculo en sus dispositivos móviles o computadoras, utilizando software libre y apoyados con teclados inalámbricos donde es necesario. El equipo docente está compuesto por dos catedráticos para atender a 160 estudiantes distribuidos en 4 secciones de 40 alumnos aproximadamente, cada catedrático atiende a 2 secciones.

4. Resultados

En los primeros dos parciales, la nota promedio ha sido de aproximadamente 65 puntos, con una desviación estándar cercana a 10 puntos, lo que indica una distribución razonablemente

centrada y homogénea en el rendimiento.

El sondeo de percepción realizado en marzo–julio 2025 muestra que el curso de Estadística se ubica entre los mejor evaluados por los estudiantes en comparación con Anatomía y Química: consideran que el tiempo en clase se aprovecha adecuadamente (66.7% frente a menor proporción en las otras materias) y califican el curso como agradable y efectivo.

5. Discusión

Este diseño educativo supera el nivel de los cursos típicos de estadística descriptiva en muchas universidades de la región al integrar:

- Evaluación multidimensional que involucra al estudiante.
- Trabajo colaborativo guiado con tutoría continua.
- Uso intensivo de tecnología flexible (hojas electrónicas, móviles) sin necesidad de infraestructura compleja.
- Continuidad metodológica incluso en contexto adverso (pandemia, infraestructura dañada).
- Profundidad conceptual y práctica superior al promedio regional (Espinosa, 2018; Chew and Cerbin, 2021).

Comparado con cursos en Química o Anatomía, donde la sobrecarga, la evaluación memorística o la falta de retroalimentación frecuente son comunes, esta propuesta logra un ambiente de aprendizaje más humano y participativo, reflejado en mejor percepción y rendimiento.

6. Conclusiones

La experiencia evidenciada en la USAC demuestra que la estadística, aunque tradicionalmente percibida como difícil, puede enseñarse de forma efectiva, centrada en el estudiante y activa. Con una planificación adecuada, apoyo tecnológico flexible y evaluaciones inclusivas, incluso materias básicas pueden volverse experiencias positivas y formativas.

Este modelo puede servir de referencia para rediseñar otros cursos del Área Básica en educación superior, especialmente en contextos con limitaciones de recursos o infraestructura.

Referencias

- Beth Chance, J. G. (2002). New approaches to gathering data on student learning for research in statistics education. *Statistics Education Research Journal*, 1(2):38–41.
- Chew, S. L. and Cerbin, W. (2021). Cognitive challenges of effective teaching. *Educational Psychologist*, 56(2):91–105.
- Espinosa, L. (2018). La enseñanza de la estadística en américa latina: desafíos y propuestas. *Revista Latinoamericana de Educación Estadística*, 21(1):45–60.
- Garfield, J. and Ben-Zvi, D. (2007). *Developing Students' Statistical Reasoning: Connecting Research and Teaching Practice*. Springer.
- Onwuegbuzie, A. J. and Wilson, V. A. (2003). Statistics anxiety: Nature, etiology, antecedents, effects, and treatments. *Teaching in Higher Education*, 8(2):195–209.